

NAFS TARBIYASINI AMALGA OSHIRISHDA HISSIY- EMOTSIONAL TA'LIMNING AHAMIYATI

Rahmonova Nazokat Tairovna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20474979>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada nafs tarbiyasini amalga oshirishda hissiy-emotsional ta'limning pedagogik va psixologik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Nafs tarbiyasining shaxs ma'naviy kamoloti, axloqiy barqarorligi va o'zini boshqarish kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, hissiy-emotsional ta'limning talabalarda reflektiv fikrlash, empatiya, hissiy nazorat va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishdagi imkoniyatlari tahlil etilgan. O'zbekiston Respublikasining ta'lim siyosati, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" hamda UNESCO ta'lim konsepsiyalari asosida nafs tarbiyasining zamonaviy pedagogik mazmuni ochib berilgan. Maqolada hissiy-emotsional ta'limning oliy pedagogik ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** nafs tarbiyasi, hissiy-emotsional ta'lim, ma'naviy-axloqiy tarbiya, hissiy intellekt, o'zini boshqarish, reflektiv fikrlash, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik ta'lim, empatiya, shaxs kamoloti, UNESCO konsepsiyasi, axloqiy barqarorlik.*

Ajdodlarimiz shaxsning o'z nafsini tarbiyalashi ya'ni ya'ni o'z xohish-istaklarini tartibga solishi, to'g'ri yo'lni tanlashi uchun ko'p tajribalar orttirishi, o'z ustida ishlashi, mustaqil bilim olishi, o'z-o'zini anglashi kabi ma'naviy rivojlanishga oid ishlarni amalga oshirishi oid tadqiqotlar o'tkazishi zarurligini o'z ilmiy asarlarida, pedagogik qarashlarida alohida ta'kidlab o'tganlar va ustozlik faoliyatlari davomida shunga e'tibor qaratganlar.

Oliy pedagogik ta'lim jarayonida o'quv materiallari va o'quv modullari yordamida talabalar ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ta'limotlarni o'zlashtiradilar va o'z kasbiy faoliyatlari jarayonida qo'llash tajribasiga ega bo'ladilar. Muayyan ta'limotlarni o'z ichiga olgan bilimlar majmui ta'lim jarayonida talabalar ijtimoiy tajribasiga singdiriladi va ongli qabul qilishga yo'naltiriladi. Chunki talabalar bilimlarni hissiy idrok etish, ular yordamida nazariy fikrlash va mazkur bilimlarni amaliy faoliyatlarida qo'llash orqali o'z dunyoqarashlarini boyitish, o'z hatti-harakatlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Insonning dunyoqarashi, e'tiqodi uning atrof-muhitga va odamlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishga zamin yaratadi. Mazkur munosabatni esa kasbiy hamda ma'naviy-axloqiy yo'nalishdagi bilimlar vujudga keltiradi. Talabalar tomonidan egallangan ko'nikmalar kasbiy-ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, ularni o'z-o'zini boshqarishi, o'zini anglashi, nafsni tarbiyalay olishiga xizmat qiladi.

Psixologik nuqtayi nazardan talabalik davri shaxs rivojlanishining eng dinamik va murakkab bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davrda identitetning shakllanishi, akademik va ijtimoiy bosimlarning ortishi hamda mustaqil qaror qabul qilish zaruriyatining kuchayishi kuzatiladi. Mazkur omillar talabaning psixik barqarorligi va xulqiy strategiyalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan nafs tarbiyasi shaxsning ichki psixologik muvozanatini ta'minlovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Nafs tarbiyasi inson shaxsining axloqiy, psixologik va ma'naviy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Islom manbalarida nafs inson xulq-atvorining ichki boshqaruv markazi sifatida talqin qilinib, uning tarbiyalangan yoki nazoratsiz holati insonning ma'naviy kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Nafs tarbiya qilinsa, insonni ezgulik, sabr, halollik va komillik sari yetaklaydi, aksincha, nazoratsiz qolsa, axloqiy inqiroz, ma'naviy zaiflik hamda salbiy xulq-atvorning shakllanishiga sabab bo'ladi. Qur'oni karimda insonning ichki dunyosi va nafs pokligi masalasiga alohida e'tibor qaratilib, “Kim nafsini poklasa, u najot topadi, uni buzgan esa ziyon ko'radi” (Ash-Shams surasi, 9–10-oyatlar) mazmunidagi oyatlar orqali inson kamoloti avvalo ichki tarbiya bilan bog'liqligi yoritib berilgan. Mazkur yondashuv zamonaviy pedagogikadagi o'zini boshqarish (self-regulation), axloqiy tarbiya (character education) hamda hissiy intellekt konsepsiyalari bilan uyg'unlik kasb etadi.

Hozirgi globallashuv va axborotlashuv jarayonida yoshlarning hissiy barqarorligi, ruhiy salomatligi va axloqiy immunitetini shakllantirish masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan hissiy-emotsional ta'lim shaxsning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalarning hissiy holatini tushunish va sog'lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. Hissiy-emotsional ta'lim orqali insonda o'zini anglash, reflektiv fikrlash, empatiya, hissiy nazorat va mas'uliyat kabi sifatlar rivojlanadi. Mazkur kompetensiyalar esa nafs tarbiyasining asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi. Chunki nafsni tarbiyalash avvalo insonning ichki hissiy holatini nazorat qilishi, salbiy emotsiyalarni boshqarishi va o'z xulq-atvorini ongli ravishda tartibga sola olishiga bog'liqdir.

Oliy ta'lim tizimida nafs tarbiyasini shakllantirish davlat ta'lim siyosati, ma'naviy-axloqiy tarbiya konsepsiyalari hamda kompetensiyaviy yondashuvlar asosida amalga oshiriladigan kompleks pedagogik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunida ta'limning asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy mas'uliyatli kadrlarni tayyorlashdan iborat ekanligi belgilangan. Ushbu normativ yondashuv ta'lim jarayonining faqat bilim berish bilan chegaralanib qolmasdan, balki shaxsning ichki dunyosi, axloqiy qarashlari va hissiy madaniyatini rivojlantirishga ham yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Shu jihatdan hissiy-emotsional ta'lim talabalarda ichki o'zini boshqarish, hissiy barqarorlik va reflektiv tafakkurni rivojlantirish orqali nafs tarbiyasini shakllantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini kuchaytirish hamda ijtimoiy faolligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ushbu konseptual yondashuv ta'lim oluvchilarni nafaqat kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, balki ularning hissiy va ma'naviy rivojlanishini ham ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. Natijada ta'lim tizimida hissiy-emotsional ta'limni integratsiyalash orqali talabalarda sabr, irodaviy barqarorlik, mas'uliyat hissi va o'zini nazorat qilish kabi muhim fazilatlarni rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi.

Zamonaviy xalqaro ta'lim konsepsiyalarida ham shaxsning hissiy va axloqiy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim konsepsiyasida ta'limning to'rt asosiy ustuni — “learning to know” (bilishni o'rganish), “learning to do” (amal qilishni o'rganish), “learning to live together” (hamjihat yashashni o'rganish) va “learning to be” (shaxs bo'lishni o'rganish) alohida ko'rsatib o'tilgan. Ushbu konsepsiyaning “learning to be” komponenti shaxsning ichki rivojlanishi, o'zini anglash, refleksiya qilish va o'zini boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilganligi bilan nafs

tarbiyasi konsepsiyasiga yaqinlashadi. Ilmiy-pedagogik talqinga ko‘ra, mazkur yondashuv shaxsning o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilishi, hissiyotlarini boshqarishi, maqsadli qaror qabul qilishi hamda ichki motivatsiyani shakllantirishiga xizmat qiladi. Bu esa hissiy-emotsional ta’limning nafs tarbiyasidagi nazariy va amaliy ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Hissiy-emotsional ta’limning nafs tarbiyasidagi amaliy ahamiyati, avvalo, talabalarda salbiy hissiyotlarni boshqarish, stressga bardoshlilik, empatiya va bag‘rikenglik kabi sifatlarni rivojlantirishda namoyon bo‘ladi. Hissiy jihatdan yetuk shaxs o‘z hissiyotlarini nazorat qila oladi, turli nizoli vaziyatlarda vazminlikni saqlaydi hamda jamiyat bilan sog‘lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantira oladi. Ayniqsa, pedagogik faoliyatda bunday sifatlarni muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bo‘lajak pedagoglarning ma’naviy va hissiy yetukligi ta’lim sifati hamda tarbiyaviy samaradorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, hissiy-emotsional ta’lim nafs tarbiyasini amalga oshirishning muhim pedagogik omillaridan biri hisoblanadi. U shaxsning ichki dunyosini boyitish, hissiy barqarorligini ta’minlash, axloqiy fazilatlarini rivojlantirish hamda o‘zini boshqarish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Milliy ta’lim siyosati, xalqaro pedagogik konsepsiyalar va zamonaviy ilmiy yondashuvlar hissiy-emotsional rivojlanishni inson kamolotining ajralmas tarkibiy qismi sifatida e’tirof etmoqda. Shu sababli oliy ta’lim tizimida hissiy-emotsional ta’lim asosida nafs tarbiyasini shakllantirish bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligi bilan bir qatorda, ularning ma’naviy va axloqiy yetukligini ta’minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Abu Hamid al-Ghazali. *Ihyo ulum ad-din*. – Qohira: Dor al-Ma’rifa, nashr.
3. Daniel Goleman. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995.
4. Jean Piaget. *The Moral Judgment of the Child*. – London: Routledge, 1932.
5. John W. Santrock. *Educational Psychology*. – New York: McGraw-Hill Education, 2018.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”. – Toshkent, 1997.
8. Qur’oni karim. Ash-Shams surasi, 9–10-oyatlar.
9. UNESCO. *Learning: The Treasure Within* (Delors Report). – Paris: UNESCO Publishing, 1996.
10. Lev Vygotsky. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.